

ARTÍCULO ORIGINAL

Caracterización de los bandos de aves con Pechero (*Teretistris fornsi*: Aves Teretistridae) como especie núcleo en la Reserva Ecológica Siboney Juticí, Santiago de Cuba, Cuba

Characterization of the bird flocks with Oriente Wabler (Teretistris fornsi: Aves Teretistridae) as nucleus species in the Siboney-Juticí Ecological Reserve, Santiago de Cuba, Cuba

Nicasio Viña Dávila ¹*, Yasit Segovia-Vega ²

¹ Secretaría del Corredor Biológico en el Caribe, Cuba.

² Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Cuba.

*Autor para correspondencia:
p.lembevei@gmail.com

RESUMEN

El conocimiento de la composición y la estructura de los bandos mixtos es un aspecto de interés para el estudio de la ecología trófica del Pechero (*Teretistris fornsi*), reconocida como una especie núcleo y formadora de bandos en Cuba. Para caracterizar los bandos en los que se involucra *Teretistris fornsi* en la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, Santiago de Cuba, Cuba se utilizó el método de búsqueda intensiva en un área de 2,2 ha. La especie fue observada formando bandos en el 96 % de casos con un promedio de participación de $3,0 \pm 1,2$ ($X \pm DE$) individuos por bando. Las bandadas mono-específicas fueron más frecuentes en los meses de mayo a agosto. La detección de individuos solitarios de *T. fornsi* fue más frecuente en el mes de agosto con el 86,8 % de las detecciones. En los bandos mixtos detectados se observó la presencia de otras 28 especies de aves. Estas tuvieron una media de $2,1 \pm 1,04$ ($X \pm DE$) especies acompañantes y una media de $2,4 \pm 1,23$ ($X \pm DE$) individuos por especie acompañante. Las especies reportadas en los bandos corresponden a seis gremios tróficos, el 79,3 % consume insectos. El 65,5 % de las especies observadas en bandos mixtos fueron especies residentes permanentes. Las especies con mayores valores de frecuencia de presencia en bandos mixtos fueron *Melophyrra nigra* y *Vireo gundlachii*.

Palabras clave: bandos mixtos, bandos mono-específicos, especie núcleo, *Teretistris fornsi*

ABSTRACT

The knowledge of the composition and the structure of the mixed flocks is an aspect of interest for the study of the Oriente wabler's trophic ecology, recognized as a core and forming species of the mixed flocks. To characterize the flocks that in-

Recibido: 2020-08-26

Aceptado: 2021-01-22

volve Oriente wabler it was used the intensive search's method in an area of 2,2 ha in Siboney-Jutici Ecological Reserve in Santiago de Cuba, Cuba. In 96 % of the cases the species was observed forming flocks, whit a participation average of $3,0 \pm 1,2$ ($X \pm DE$) individual per flock. Monospecific flock were frequent in May and August. Detection of the alone Oriente Wabler individual was more frequent in August, with 86,8 % of detections. In the mixed flock were detected another 28 bird species. These had an average of $2,1 \pm 1,04$ ($X \pm DE$) accompanying species per flock and an average of $2,4 \pm 1,23$ ($X \pm DE$) individuals per species. The species reported on the flocks correspond to six trophic guilds, the 79,3% of these consume insects. The 65,5 % of the observed species in mixed flock were permanent resident species. The species whit highest frequency of presence in mixed flocks were *Melophyrra nigra* and *Vireo gundlachii*.

Keywords: mixed flock, monospecific flock, nucleus species, *Teretistris fornsi*

INTRODUCCIÓN

Las bandadas mixtas de aves son frecuentes en varias regiones del mundo (Hamel y Kirkconnell, 2005; Zou *et al.*, 2018), incluyendo las Antillas Mayores (McDonald, 1987; Carlo y Vilella, 1992; Latta y Brown, 1998; Dinets y Kolenov, 2017) e involucran tanto a especies residentes permanentes como migratorias (Eaton, 1953; Kirkconnell, 2002). Hamel y Kirkconnell (2005) reconocen que los bandos mixtos no han sido estudiados en Cuba en detalle, a pesar de que dos especies endémicas cubanas: *Teretistris fernandinae* y *Teretistris fornsi* de la familia Teretistridae, también endémica de Cuba, son las especies núcleo por excelencia de las bandadas mixtas en los ecosistemas cubanos (Zou *et al.*, 2018).

El Pechero (*T. fornsi*) tiene una distribución restringida al oriente y centro del Archipiélago cubano (Garrido y Kirkconnell, 2000). Presenta importantes núcleos poblacionales en la Reserva Ecológica Siboney-Jutici (RES-J) en Santiago de Cuba, donde es considerada objeto de conservación (Melián *et al.*, 2005).

En la RES-J se han realizado estudios sobre la ecología de esta especie. Padilla (2006) comprobó la eficacia del método de mapeo acompañado con el uso de reclamos para la especie. Segovia (2007) aportó datos sobre su ecología reproductiva, la caracterización del sitio de nidificación, la densidad y la segregación espacio-temporal de esta especie, en diferentes hábitats de la RES-J en Santiago de Cuba. Plasencia (2009) y Almeida de la Cruz (2011) describieron su distribución espacial y la conducta territorial en la etapa reproductiva.

Las bandadas mixtas de aves terrestres representan uno de esos sistemas potenciales que se forman en todo el mundo y tienen una organización asimétrica en la que una o unas pocas especies desempeñan funcio-

nes "nucleares", siendo particularmente importantes para la formación de bandadas o su mantenimiento (Zou *et al.*, 2018). Los bandos mixtos en los que *T. fornsi* constituye la especie núcleo deberían ser analizados como sistemas y convertirse en objetivos de conservación.

Actualmente hay pocos casos reales en los que se hayan formado la base de las estrategias de gestión para la conservación de bandos de aves (Zou *et al.*, 2018). Conocer relaciones en los mismos es un componente importante para la planificación del manejo de una de las principales especies núcleos en Cuba. El presente estudio da inicio a las acciones en esta dirección en la Reserva Ecológica Siboney-Jutici y se dirige a caracterizar la composición y estructura de los bandos que conforma *T. fornsi*.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Reserva Ecológica Siboney-Jutici. Esta se ubica en la provincia de Santiago de Cuba (Fig. 1), al este de la ciudad de igual nombre, entre los $19^{\circ}56'26''$ a $19^{\circ}58'13''$ N y los $75^{\circ}49'32''$ a $75^{\circ}42'24''$ O (Fong Grillo *et al.*, 2005). El trabajo de campo se realizó en un área de 2,2 ha de extensión en el Matorral xeromorfo costero y precostero (Reyes y Acosta, 2005; Figueredo *et al.*, 2012) del área administrativa (Fig. 1).

Para detectar la presencia de pecheros se utilizó el método de búsqueda intensiva de Ralph *et al.* (1996) a lo largo de los trillos y caminos existentes en el área de estudio. El trabajo de campo se realizó durante 15 meses entre agosto del 2017 y febrero del 2019. Los muestreos se realizaron desde las 06:00 am hasta las 11:00 am, intervalo horario en el cual las aves se encuentran más activas para la búsqueda de alimentos (Ralph *et al.*, 1996).

Figura 1. Área de estudio para la caracterización de bandos mixtos con presencia de *Teretistris fornsi* en el Matorral xeromorfo costero y precostero de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, Santiago de Cuba, Cuba.

Figure 1. Study area for the characterization of mixed flocks with the presence of *Teretistris fornsi* in the Coastal and pre-coastal xeromorphic scrub of the Siboney-Juticí Ecological Reserve, Santiago de Cuba, Cuba.

Se tomaron datos de fecha, hora, localidad, tiempo de observación, número de individuos de *T. fornsi*, tipo de bando, especies de aves que conforman el bando y número de individuos presentes por especie. El esfuerzo de observación total fue de 255 horas, de las cuales 17,4 resultaron en observaciones positivas (pecheros en bandos o solos). Cada observación de Pechero fue georreferenciada.

Para la definición de bando se consideró la clasificación de Hutto (1987) y Goodale *et al.* (2017), a partir de los cuales se adaptó la definición de bandos monoespecíficos y bandos mixtos teniendo en cuenta la conducta de la especie. Para este estudio se definió como bando monoespecífico a un grupo de dos o más individuos de *T. fornsi* moviéndose en conjunto, forrajeando y manteniendo una cohesión de grupo y como bando mixto al grupo de dos o más especies con al menos un individuo de *T. fornsi* moviéndose en conjunto, forrajeando y manteniendo una cohesión de grupo.

Para comprobar si existía diferencia entre el número de especies que se involucran en bandos mixtos por meses se utilizó una prueba de Kruskal-Wallis. Se

utilizó una prueba U de Mann-Whitney para comprobar posibles diferencias entre la cantidad de Pecheros que componen bandadas mixtas con la cantidad de Pecheros en bandadas monoespecíficas.

La frecuencia con que cada especie observada se involucra en bandadas mixtas se calculó dividiendo el número de bandos donde se detectó cada especie entre el total de bandos mixtos registrados. La frecuencia obtenida a partir de los resultados de Hamel y Kirkconnell (2005) se realizó utilizando la misma fórmula matemática con los datos presentes en la Tabla 1 de este artículo.

Se aplicó una prueba de Chi cuadrado para conocer si la frecuencia de bandos monoespecíficos y mixtos son independientes de los meses. Se realizó una correlación de Spearman para comprobar si existía relación entre el número de individuos de otras especies presentes en los bandos mixtos con el número de pecheros presentes en estos bandos. En todas las pruebas estadísticas realizadas se estableció el valor de significancia estadística a $p \leq 0,05$.

RESULTADOS

Se realizó un total de 1342 detecciones de aves, de ellas 940 corresponden a individuos de Pechero y 402 a individuos de otras especies formando parte de bandadas mixtas. De los registros de *T. fornsi* solo en 38 casos (4 %) correspondieron a individuos aislados, el resto (95,9 %) se encontraban formando parte de bandadas monoespecíficas y mixtas.

La media de las observaciones de individuos de *T. fornsi* por bando fue de $3,0 \pm 1,2$ ($X \pm DE$; Mín. = 1, Máx.= 8; N = 293 bandos). El promedio de individuos de Pechero en las bandadas monoespecíficas fue de $3,3 \pm 1,2$ ($X \pm DE$; Mín. = 2, Máx.= 8; N = 131 bandos) y en las bandadas mixtas fue de $2,8 \pm 1,1$ ($X \pm DE$ Mín. = 1, Máx.= 6; N = 161 bandos) individuos de Pechero por bando.

La frecuencia de valores superiores a cuatro pecheros por bando predomina en los bandos monoespecíficos (Fig. 2). El número de individuos de pecheros registrados en las bandadas monoespecíficas fue mayor que los observados en bandadas mixtas ($U= 8818,0$, $p=0,01$).

Figura 2. Número de individuos de Pechero (*Teretistris fornsi*) por bando mixto (N= 161) y monoespecífico (N = 132) en la Reserva Ecológica Siboney-Juticí.

Figure 2. Number of individuals of Oriente Warbler (*Teretistris fornsi*) per mixed flock (N= 161) and monospecific flock (N = 132) in the Siboney-Juticí Ecological Reserve.

Las bandadas monoespecíficas fueron más frecuentes entre mayo y agosto ($\chi^2=174,30$, $gl=10$, $p<0,005$). Las observaciones de individuos aislados se concentraron en los meses de agosto del 2017 y del 2019 y agrupan el 86,8 % de los pecheros solitarios. En el resto del año predominaron los pecheros en bandadas mixtas.

Se identificaron 29 especies que forman bandadas mixtas incluyendo Pechero (Tabla 1) lo cual representa el 28,7 % de la totalidad de las aves reportadas y el 44,6 % de las especies de las aves de bosques reportada en el área (Melian *et al.*, 2006) actualizado con los registros de datos de la Estación de Anillamiento Permanente Juan Cristóbal Gundlach. Se encontró una media de $2,1 \pm 1,04$ ($X \pm DE$; Mín. = 1, Máx.= 6; N = 161 bandos,) especies acompañantes/bando y $2,4 \pm 1,23$ ($X \pm DE$; Mín. = 1, Máx.= 8; N = 161 bandos) individuos de especies acompañantes/bando. Los bandos observados incluyendo a Pechero tuvieron un promedio de $3,1 \pm 1,04$ ($X \pm DE$; Mín. = 2, Máx.= 7; N = 161 bandos) especies/bando y $5,3 \pm 1,56$ ($X \pm DE$; Mín. = 2, Máx.= 10; N = 161 bandos) individuos/bando.

Las especies reportadas que integraron bandadas mixtas pertenecieron a seis gremios tróficos (Kirkconnell *et al.*, 1992) (Tabla 1). El 79,3 % de las especies presentes consumen insectos con frecuencia, de ellas el 65,2 % los consumen casi de forma estricta y el resto utiliza otro tipo de alimentos. El 17,2 % son especies granívoras, dos de las especies más frecuentes presentan en bandos pertenecen a este gremio (*Melopyrrha nigra* y *Tiaris olivaceus*). Una especie se considera como frugívora (*Spindalis zena*) y una como depredadora (*Coccyzus merlini*).

De las especies detectadas, el 65,5 % fueron especies residentes permanentes, de ellas el 26,3 % son endémicas. El 27,5 % fueron especies residentes invernales y el 6,9 % residentes veraniegas.

No se encontró relación entre la cantidad de especies que participan en los bandos mixtos, con la cantidad de individuos de Pecheros que componen estos bandos ($r_s=-0,06$, $p=0,40$). El número de especies acompañantes que participan en las bandadas mixtas fue diferente en los meses muestreados (Kruskal-Wallis $H(15, 331)=183,8$, $p<0,005$). Se observa una mayor participación de especies en bandos mixtos en el mes de marzo, justo antes del comienzo de la migración y de la temporada reproductiva. Los meses con menor número de especies involucrándose en bandos mixto fueron de mayo a julio, en agosto del 2018 no se detectaron bandos mixtos (Fig. 3).

Figura 3. Cantidad mensual de especies acompañantes en bandadas mixtas en la Reserva Ecológica Siboney-Jutici entre agosto del 2017 y febrero del 2019. El tamaño del círculo indica la frecuencia del valor.

Figure 3. Monthly number of accompanying species mixed flocks in the Siboney Jutici Ecological Reserve between August 2017 and February 2019. The size of the circle indicates the frequency of the values.

La frecuencia en que una especie es reportada en los bandos mixtos se muestra en la Tabla 1. En ella se incluyen los valores de frecuencia calculados a partir de los datos de especies acompañantes en bandos mixtos para *T. fernandinae* y *T. fornsi* publicados por Hamel y Kirkconnell (2005).

La frecuencia en que las especies se observaron en los bandos mixtos tuvo una media de $7,8 \% \pm 7,1$ ($X \pm DE$; Mín. = $0,6 \%$, Máx. = $26,7 \%$; $N = 161$ bandos, 28 especies). Seis especies están presentes en el 15 % o más de los bandos reportados. La especie con mayor frecuencia de observación fue *Melophyrna nigra* que estuvo presente en el 26,7 % de los bandos mixto registrados, seguida de *Vireo gundlaquii* que estuvo presente en el 20,5 % de los bandos mixto. El menor valor de frecuencia encontrado fue 0,6 % y correspondió a cinco especies (Tabla 1).

DISCUSIÓN

El bajo número de *T. fornsi* detectados solitarios durante la investigación ratificó la preferencia de la especie a formar bandos (Hamel y Kirkconnell, 2005; Guerra, 2015). El estudio presentó valores medios de número de pecheros por bandos mixtos ($2,8 \pm 1,07$ aves por bando) similares a los obtenidos por Hamel y Kirkconnell (2005) en el Matorral xeromorfo costero de Cayo Coco.

La media de individuos de *T. fornsi* presente en bandos mixtos publicada hasta el momento fue de $2,5 \pm 0,45$ aves/bando (op. cit.) y para el género de $3,1 \pm 0,12$ aves/ bando (Guerra, 2015).

El número de individuos de Pechero por bando y la composición y número de individuos del bando en general puede estar condicionado por las características del área. En las pluvisilvas en la Altiplanicie del Toldo, se han observado bandadas de Pechero de más de 10 individuos de manera consistente durante varios meses de muestreo (Rodríguez, com.pers.), superior a los valores obtenidos en la Reserva Ecológica Siboney-Jutici y los reportados en la literatura.

Los mayores valores promedio de presencia de Pechero en los bandos fueron en los meses de agosto del 2017 y septiembre y octubre del 2018. Esto puede estar influenciado por el reclutamiento de los juveniles al culminar la época reproductiva, que en la especie abarca desde marzo hasta agosto (Almeida de la Cruz, 2011).

Los bandos mixtos registrados en el área fueron más grandes y con mayor riqueza de especies entre diciembre y abril. Estos datos son similares a los resultados obtenidos por Guerra (2015) que reporta bandos más grandes y diversos en composición en septiembre y marzo.

Tabla 1. Frecuencia de presencia por especie en los bandos mixtos de aves en el Matorral xeromorfo costero y precostero de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, Cuba, durante el año completo (AC) (N=161) y en meses de migración invernal (MI) (N =146) y su comparación con los resultados de Hamel y Kirkconnell (2005) (HK) (N=230). Se indican, además, el gremio al que pertenece y su estado de residencia. El asterisco (*) luego del nombre indica las especies con mayores diferencias entre estudios.

Table 1: Frequency of presence by species in mixed flocks of birds in the Coastal and Precoastal Xeromorphic Scrub of the Siboney-Juticí Ecological Reserve, Cuba, during the whole year (AC) (N = 161) and the winter migration months (MI) (N =146) and its comparison with the results of Hamel and Kirkconnell (2005) (N = 230). The asterisk (*) after the name indicates the species with the higher differences between studies.

Especies	Frecuencia de presencia (%)			Gremio ^a	Estatus de residencia ^b
	AC	MI	HK		
<i>Teretistris fornsi</i> (*)	100		4,8	RP (E)	I
<i>Melopyrrha nigra</i> (*)	26,7		9,6	RP	G
<i>Vireo gundlachi</i>	20,5		22,6	RP (E)	I
<i>Tiaris olivaceus</i> (*)	15,5		5,7	RP	G
<i>Poliptila lembeyi</i> (*)	12,4		0,9	RP (E)	I
<i>Setophaga tigrina</i> (*)	17,4	19,2	5,7	RI	I
<i>Setophaga americana</i> (*)	14,9	16,4	57,8	RI	I
<i>Setophaga ruticilla</i> (*)	14,3	14,4	43,0	RI	I
<i>Mimus polyglottos</i> (*)	13,0		0,9	RP	I-F
<i>Setophaga caerulescens</i> (*)	13,0	14,4	27,0	RI	I
<i>Setophaga discolor</i>	9,3	10,3	18,7	RI	I
<i>Contopus caribaeus</i>	9,3		16,5	RP	I
<i>Turdus plumbeus</i>	9,3		6,1	RP	I-F
<i>Vireo altiloquus</i>	6,2		4,3	RV	I
<i>Spinadalis zena</i>	4,3		7,0	RP	F
<i>Chlorostilbon ricordii</i>	3,7		7,0	RP	N-I
<i>Icterus melanopsis</i> (*)	3,1		10,4	RP (E)	I-F
<i>Columbina passerina</i>	3,1		0,9	RP	G
<i>Setophaga palmarum</i> (*)	3,1	3,4	12,6	RI	I
<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	2,5		6,1	RP	I
<i>Zenaida asiatica</i>	1,9		0,4	RP	G
<i>Mniotilta varia</i> (*)	2,5	2,7	40,0	RP	I
<i>Myiarchus sagrae</i> (*)	1,9		14,8	RP	I
<i>Setophaga dominica</i>	1,2	1,4	4,3	RI	I
<i>Quiscalus niger</i>	0,6		1,7	RP	I-F
<i>Mellisuga helenae</i>	0,6		0,0	RP (E)	N-I
<i>Zenaida macroura</i>	0,6		0,0	RD	G
<i>Coccyzus merlini</i>	0,6		0,9	RP	D
<i>Tyrannus dominicensis</i>	0,6		4,3	RV	I

^a Gremios: I: Insectívoro, G: Granívoro, IF: Insectívoro-Frugívoro, NI: Nectarívoro-Insectívoro

^b Estatus de residencia: RP: Residente permanente (E: Endémica), RI: Residente invernal o RV: veraniega.

La disminución del número de especies presentes en bandos en los meses de mayo y agosto debe ser analizada considerando diferentes aspectos. Ambos meses corresponden a la época de mayor disponibilidad de alimento, de mayor intensidad de la etapa reproductiva y de ausencia de especies migratoria invernales, factores que conjugados deben hacer menos necesarias las ventajas de obtención de alimentos que produce asociarse a bandadas mixtas. Una mayor participación de las especies residentes permanentes en bandadas mixtas durante los meses previos a la temporada reproductiva puede darles una ventaja competitiva pues la demanda energética es mayor y las bandadas mixtas ofrecen mayor eficiencia en la búsqueda y acceso a recursos tróficos.

Powell (1985) y Guerra (2015) demostraron que los bandos mixtos suelen ser menores en número y composición en la etapa de la reproducción. En el presente estudio se reportan precisamente durante los meses de reproducción los valores más bajos de tamaño de los bandos mixtos y los menores valores de riqueza de especies involucrándose en los mismos, así como también la mayor incidencia de bandos monoespecíficos de Pecheros.

Un estudio anterior realizado en la Reserva demostró que las parejas reproductivas de Pechero evitan alejarse de la zona núcleo del territorio reproductivo y dejar el nido o los pichones desatendidos (Almeida de la Cruz, 2011) lo cual puede explicar la menor probabilidad de que otras especies se asocien a los mismos para conformar bandadas mixtas. Por otro lado, estas especies acompañantes también se encuentran criando, por lo que la atención de sus territorios reproductivos y pichones les resta tiempo para asociarse a bandadas mixtas. Resultados similares para otras especies han encontrado (Franzreb y Franzreb, 1983) y (Muñoz y Colorado, 2012) en bosques de coníferas en Arizona y en ecosistemas agroforestales andinos respectivamente.

Hamel y Kirkconnell (2005) reportaron 56 especies en bandos mixtos en varios tipos de hábitats en las provincias de Matanzas, Ciego de Ávila y Pinar del Río, en los meses con presencia de especies migratorias boreales. Guerra (2015) reporta 33 especies en 257 bandos en dos localidades cercanas en Pinar del Río. En ambos trabajos no se reporta la presencia de *Mellisuga helenae* y *Zenaidia macroura*. Estas fueron observadas en una sola ocasión formando bandos mixtos en la Reserva Ecológica Siboney-Juticí.

Algo novedoso en el estudio fue la alta frecuencia de presencia de dos especies granívoras *Melopyrrha nigra* y *Tiaris olivaceus* en los bandos mixtos. Estas especies

fueron menos frecuentes en las localidades estudiadas por Hamel y Kirkconnell (2005). La especie insectívora *Vireo gundlachi* tuvo frecuencia de presencia similar a los datos obtenidos por Hamel y Kirkconnell (2005) (Tabla 1).

Varios autores han abordado las ventajas de la formación de bandos en la búsqueda de alimentos (Moynihan, 1962; Morse, 1970; Greig-Smith, 1978; Jullien y Clobert, 2000; Sridhar *et al.*, 2009; Colorado, 2013; Guerra, 2015). Una de las ventajas identificadas por esos autores es la mayor velocidad de localización de alimentos. La frecuencia encontrada de participación en bandos mixtos de aves frugívoras y granívoras puede estar asociada a que se incrementa la detección de insectos por la actividad de búsqueda de fruto y semillas de estas especies y se favorezcan las especies insectívoras.

Uno de los resultados más significativos obtenidos por Hamel y Kirkconnell (2005) fueron los altos valores de frecuencia de presencia de migratorias invernales, en particular *Setophaga americana*, *Setophaga ruticilla* y *Mniotilta varia*. A diferencia de los resultados anteriores en el presente estudio la especie migratoria invernal con valores de frecuencia más alta fue *Setophaga tigrina*, seguida de *Setophaga americana* y *Setophaga ruticilla*.

Setophaga tigrina no es una especie con alta frecuencia de observación en los bandos estudiados por Hamel y Kirkconnell (2005). Los valores de frecuencia de presencia de *S. americana* y *S. ruticilla* en la conformación de los bandos coinciden en importancia en ambos estudios, pero hay diferencias significativas en los valores. En Hamel y Kirkconnell (2005) estas especies tienen valores muy altos de frecuencia de observación en los bandos. La composición y abundancia relativa de las especies en los diferentes ecosistemas estudiados entre ambos estudios, así como la disponibilidad de recursos son aspectos que pueden estar condicionando estas diferencias.

La presente investigación demostró la participación de las especies residentes permanentes durante todo el ciclo anual en los bandos mixtos y de las especies migratorias invernales durante toda la etapa de residencia invernal. Estos resultados coinciden con los reportados por O'Donnell *et al.* (2014) en las montañas de Tilarán en Costa Rica. En los resultados se ve reflejado que más de 70 % de las especies presentes en los bandos mixtos son insectívoras o lo incluyen con frecuencia en su dieta. Esto coincide con la literatura, donde se ha publicado un porcentaje elevado (más del

50 %) de especies insectívoras formando parte de los bandos mixtos (Hutto, 1987).

Teretistris fornsi es una especie que participa en bandos durante todo el año. Los bandos monoespecíficos son más frecuentes en la época reproductiva y los mixtos en la no reproductiva. La composición y número de individuos por especies en bandos mixtos presenta similitudes y diferencias con las encontradas en estudios en otras localidades y ecosistemas.

AGRADECIMIENTOS

Especial agradecimiento al Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) por el apoyo brindado en términos de logística y transportación. Al personal técnico y demás trabajadores de la Estación de Anillamiento de Aves Juan Cristóbal Gundlach, ubicada dentro de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí, por su apoyo durante la etapa de los muestreos. A la organización IdeaWild por el envío del equipamiento que facilitó la toma y el posterior procesamiento de los datos.

LITERATURA CITADA

- Almeida de la Cruz, M. (2011). Territorialidad de *Teretistris fornsi* (Aves: Parulidae) durante la reproducción en la Reserva Ecológica Siboney-Juticí. Tesis de Maestría, Universidad de La Habana, Cuba
- Carlo, T. A. y F. J. Vilella (1992) Ecology of the mixed flocks in cordillera forest of Puerto Rico: participation of the Neotropical land birds migrants. *Pitirre* 5 (3): 6.
- Colorado, G.J. (2013). Why animal come together, with the special case of mixed-species bird flocks. *Rev. EIA* 10: 49–66
- Dinets, V. y S. Kolenov (2017). An undescribed New world warbler (Aves: Parulidae) in the mountain of Cuba. *Neotropical Biology and Conservation* 12(3): 235-237
- Eaton, S. W. (1953). Wood warblers wintering in Cuba. *Wilson Bull.* 65:169-175.
- Figueredo Cardona, L.M., F. Acosta Cantillo, O.J. Reyes y E. Fornaris Gómez (2012). Caracterización de la vegetación de las Terrazas Costeras de la Reserva de la Biosfera Baconao, Santiago de Cuba, Cuba. *Brenesia* 78: 25–33.
- Fong Grillo, A., D. Maceira, W.S. Alverson y J.M. Shopland (2005). Cuba: Siboney-Juticí. *Rapid Biological Inventories*. The Field Museum Press. Chicago. 201 pp.
- Franzreb, K.E y B.J. Franzreb (1983). Foraging of the Red-Faced Warbler During the Breeding Season. *West. Birds* 14: 31–38.
- Garrido, O.H y A. Kirkconnell (2000). *Aves de Cuba*. Cornell University Press. New York. 287 pp
- Goodale, E., G. Beauchamp y G.D. Ruxton (2017). *Mixed-Species Groups of Animals Behavior, Community Structure, and Conservation*. Ed. Academic Press. Elsevier. United Kingdom.
- Greig-Smith, P.W. (1978). The formation, structure and function of mixed-species insectivorous bird flocks in West African savana woodland. *Ibis* 120: 284–297.
- Guerra Solana, J.L. (2015). Composición y estructura de los bandos mixtos de aves de la Sierra del Rosario, Artemisa, Cuba. *Rev. Cub. Cienc. Biol.* 4: 89–95.
- Hamel, P.B. y A. Kirkconnell (2005). Composition of mixed-species flocks of migrant and resident birds in Cuba. *Cotinga* 24: 28–34
- Hutto, R.L. (1987). A description of mixed species insectivorous birds flocks in western Mexico. *The Condor* 89: 282–292.
- Jullien, M. y J. Clobert (2000). The survival value of flocking in Neotropical birds: Reality or fiction? *Ecology* 81: 3416–3430.
- Kirkconnell, A. (2002). Aspectos ecológicos de las bijiritas migratorias en Cuba. *Cotinga* 17:23-32.
- Kirkconnell, A., O. Garrido, R.R.R.M. Posada y S.O. Cubillas (1992). Los grupos tróficos en la avifauna cubana. *Poeyana* 415: 1–21.
- Latta, S. C. y C. Brown (1998). Unusual birds from the Dominican Republic, including three new species of the Neotropical migrant. *Pitirre* 11:18.
- MaDonald, M. A. (1987). Distribution of *Microigea palustris* in Haiti. *Wilson Bull.*: 99: 688-690.
- Melián Hernández, L.O., D.F. Stotz y F. Rodríguez Santana (2005). *Aves*. En: Fong Grillo, A., Maceira F, D., Alverson, W.S., Shopland, J.M. *Rapid Biological Inventories*. Cuba: Siboney-Juticí. pp: 65-67. The Field Museum Press, Chicago.
- Morse, D.H. (1970). Foraging relationships of Brown-headed Nuthatches and Pine Warblers. *Ecology* 48: 94–103.
- Moynihan, M. (1962). The organization and probable evolution of some mixed species flocks of neotropical birds. *Smithson. Misc. Collect.* 143: 1–140.
- Muñoz, J.M. y G.J. Colorado (2012). Foraging Ecology of the Cerulean Warbler (*Setophaga Cerulea*) in Andean Agroforestry Ecosystems. *Ornitol. Neotropical* 23: 355–362.
- O'Donnell, S., A. Kumar y C.J. Logan (2014). Do Nearctic migrant birds compete with residents at army ant raids? A geographic and seasonal analysis. *Wilson Ornithol. Soc.* 126:474–487.
- Padilla, M. (2006). Distribución y extensión de los territorios de tres especies de aves endémicas Juan chivi (*Vireo gundlachi*), Sinsontillo (*Poliophtila lembeyei*) y Pechero (*Teretistris fornsi*) en dos hábitats de la Reserva Ecológica Siboney Juticí durante la temporada reproductiva del 2006. Tesis de Licenciatura, Universidad de Oriente, Cuba.
- Plasencia León, C. (2009). Distribución espacial del Pechero (*Teretistris fornsi*, Aves: Parulidae) en el Bosque Semideciduo Micrófilo de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí. Tesis de licenciatura, Universidad de Oriente, Cuba.
- Powell, G. (1985). Sociobiology and Adaptive Significance of Interspecific Foraging Flocks in the Neotropics, in: *Neotropical Ornithology*. The American Ornithologists Union, Washington, D.C.: 713–732
- Ralph, C., G. Geupel, P. Pyle, T. Martin y D. DeSante (1996). *Manual de campo para el estudio de las aves terrestres*. Albany: Pacific Southwest Research Station, Forest service, U.S. Department of Agriculture.
- Reyes, O.J. y F. Acosta Cantillo (2005). *Vegetación Terrestre*. En: Fong Grillo, A., D. Maceira, W.S. Alverson y J.M Shopland.: Cuba: Siboney-Juticí. *Rapid Biological Inventories*. pp: 45-54. The Field Museum, Chicago.
- Segovia, Y. (2007). *Ecología reproductiva de la comunidad de aves de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí*. Tesis de diploma. Universidad de Oriente, Cuba
- Sridhar, H., G. Beauchamp y K. Shanker (2009). Why do birds participate in mixed-species foraging flocks? A large-scale synthesis. *Anim. Behav.* 78:337–347.
- Zou, F., H. Jones, G. J. Colorado-Z., D. Jiang, *et al.* (2018). The conservation implications of mixed-species flocking in terrestrial birds, a globally-distributed species interaction network. *Biological Conser-*